

Etat des lieux de la résistance de cible de *Myzus persicae* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur betterave ou colza dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Résumé :

Cette étude visait à rechercher des résistances de cible aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes, dans des populations de puceron vert du pêcher, *Myzus persicae*, présentes dans des cultures de betteraves à l'aide d'outils moléculaires. Les mécanismes de résistance recherchés impliquent des mutations affectant la cible des pyréthrinoïdes, le gène du canal sodium. Des mutations ont déjà été décrites chez cette espèce concernant les codons 918 et 1014 du canal sodium, et sont nommées respectivement *skdr* et *kdr*. L'objectif principal était de suivre, à l'aide d'outils de biologie moléculaire la fréquence d'allèles de résistance aux pyréthrinoïdes dans les populations de *M. persicae* en culture de betterave et de colza. Aucun prélèvement provenant de culture colza n'a été reçu en 2020. Seize prélèvements provenant de culture betterave ont pu être analysés. Ces analyses ont confirmé l'omniprésence d'allèles de résistance aux pyréthrinoïdes dans les populations de *M. persicae* vivant sur les cultures de betterave situées dans la moitié nord de la France. En conclusion, la totalité des populations analysées présente des résistances de cible aux pyréthrinoïdes impliquant plusieurs mutations affectant la protéine cible des pyréthrinoïdes.

Mots clés : *Myzus persicae*, betterave, résistances, pyréthrinoïdes.

Contexte

Cette surveillance de la résistance aux pyréthriinoïdes dans les populations de *M. persicae*, le puceron vert du pêcher, vivant sur betterave est un thème du plan de surveillance initié en 2018 à la demande de la filière. Suite au retrait de l'autorisation des néonicotinoïdes en France, la lutte chimique contre ce ravageur repose sur l'utilisation d'un faible nombre de produits phytosanitaires dont ceux à base de substance active de la famille des pyréthriinoïdes. Il existe donc un risque d'une pression de sélection accrue par les pyréthriinoïdes. Un suivi sur des parcelles de colza avait également demandé par la filière.

M. persicae est une espèce extrêmement polyphage, ravageur de nombreuses cultures annuelles (colza, betterave, tabac...) et pérennes (pêchers, pruniers etc..). Il est responsable de dégâts directs, par ses piqûres, et indirects, par la transmission de viroses. Cette espèce est connue pour avoir évolué des résistances à de nombreux insecticides (organophosphorés, carbamates, pyréthriinoïdes, néonicotinoïdes) *via* des mécanismes de résistances de types métaboliques et / ou liés à une modification de la cible. L'existence de résistance aux pyréthriinoïdes impliquant une modification de la cible est déjà bien documentée dans les populations françaises de *M. persicae* collectées sur colza et pêcher (Fontaine *et al.*, 2011 – Fontaine *et al.*, 2013). Dans ces cultures, la résistance aux pyréthriinoïdes implique notamment des mutations affectant les codons 918 et 1014 du canal sodium, la cible des pyréthriinoïdes. La mutation affectant le codon 1014 est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylalanine (L1014F). Plusieurs substitutions possibles ont été identifiées pour le codon 918, associées (M918T) ou non (M918L) à la mutation L1014F, par souci de simplification les mutations affectant les codons 1014 et 918 sont nommées, respectivement, *kdr* (knockdown resistance), *skdr1* (super-*kdr* M918T) et *skdr2* (super-*kdr* M918L). Quels que soient le codon et la substitution, les mutations sont dominantes (un puceron hétérozygote est résistant) et elles sont toutes responsables d'un niveau élevé de résistance aux pyréthriinoïdes. Jusqu'en 2018, la lutte contre ce ravageur dans les cultures de betteraves était facilitée par l'utilisation de semences enrobées avec des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. La surveillance de la résistance aux pyréthriinoïdes impliquant les mutations de la cible déjà identifiées chez *M. persicae*, permet d'avoir une connaissance de l'occurrence des différents allèles de résistances dans les populations de *M. persicae* infestant les cultures de betteraves et de colza afin de suivre l'évolution de ces allèles dans un contexte où la pression de sélection avec les pyréthriinoïdes risque de s'accroître lorsque la dérogation portant sur les néonicotinoïdes arrivera à son terme.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le nombre de prélèvements prévu par région est précisé dans l'annexe 1 de la note de service DGAL/SDQSPV/2019-876. Les prélèvements ont été réalisés selon les consignes de la fiche de prélèvement (Annexe 1). Pour une partie des prélèvements, le protocole de prélèvement a été modifié en réponse aux contraintes générées par les mesures du premier confinement en réponse à la crise de la COVID-19. Ainsi, pour certains prélèvements, les pucerons n'ont pas été envoyés vivants au laboratoire mais après avoir été conservés dans l'alcool par les préleveurs. Seuls des prélèvements sur betterave ont été reçus. Sur les 21 prélèvements prévus, 12 prélèvements ont été reçus des régions demandées et quatre provenaient de la région Grand Est (Figure 1).

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements sur culture de betterave prévus et reçus pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *M. persicae*.

1) Protocole de test

Pour cette résistance aux pyréthrinoïdes, les mutations affectant les codons 1014 (*kdr*) et 918 (*skdr*) du gène codant pour le canal sodium ont été recherchées par séquençage Sanger. Le séquençage nécessite l'extraction de l'ADN du puceron, suivi d'une PCR qui permet l'amplification d'un fragment du gène du canal sodium contenant les deux sites d'intérêt (codon 918 et 1014). Le séquençage permet de génotyper les deux codons connus pour être impliqués dans une résistance aux pyréthrinoïdes et de déterminer si le puceron est homozygote ou hétérozygote pour les codons considérés (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes pour rechercher une résistance aux pyréthrinoïdes liée à la modification de la cible de l’insecticide. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu- Etape II : Extraction de l’ADN du puceron – Etape III : Amplification d’une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthrinoïdes – Etape IV : Séquençage de l’ADN et identification des mutations par comparaison avec une séquence de référence.

Résultats et Interprétations

L’objectif était d’échantillonner 30 pucerons par prélèvement. Il a été possible d’échantillonner de 16 à 30 pucerons par prélèvements (moyenne / prélèvement = 27.2).

Sur les 435 pucerons analysés, 272 pucerons n’ont donné aucun résultat analysable ($\cong 63\%$). Pour trois des 20 parcelles reçues, aucun des pucerons analysés (90) n’a donné de résultats exploitables. Le taux d’échec anormalement élevé observé cette année est certainement lié à la modification du protocole de prélèvement mise en place en réponse aux contraintes générées par le premier confinement lors de la crise de la COVID-19. Il y a certainement eu d’une part une sélection moins drastique des pucerons lors de leur échantillonnage (l’extraction de l’ADN étant optimale dans nos conditions sur des individus adultes aptères) et une moins bonne conservation de l’ADN dans ces conditions.

Parmi les 163 pucerons analysables, 5 pucerons n’ont révélé aucune des mutations recherchées et ils sont donc considérés comme ne présentant pas de résistance de cible aux pyréthrinoïdes. Ces cinq pucerons sont répartis dans des prélèvements provenant de trois régions. Les 158 pucerons restants présentent au moins une des mutations *kdr* ou *skdr*. Ainsi malgré le taux d’échec important, les résultats de cette année confirment que des pucerons résistants aux pyréthrinoïdes, porteurs soit de la mutation *kdr* et/ou d’une mutation *skdr*, sont omniprésents dans tous les prélèvements analysables.

La présence conjointe des allèles de résistance *kdr* et *skdr* est mise en évidence dans la majorité des populations analysées (61%, Figure 3). Mais l’association de ces allèles *kdr* et *skdr*

au sein d'un même individu est très rare (moins de 4% dans notre échantillonnage). Il semble donc coexister, au sein de mêmes populations, différents clones avec des allèles de résistance aux pyréthrinoïdes distincts.

Figure 3 : Cartographie de la présence des allèles *kdr* (A) et *skdr* (B) dans les populations de *M. persicae* échantillonnées en culture de betteraves en France en 2020. Le diamètre des camemberts est proportionnel au nombre de parcelles échantillonnées par département. Le nombre indiqué au centre des camemberts correspond au nombre total de parcelles prélevées dans les départements correspondants. En rose, les prélèvements où l'allèle *kdr* seul a été détecté, en beige, ceux où un allèle *skdr* seul a été détecté et en rouge, les parcelles où les deux allèles *kdr* et *skdr* ont été détectés.

Figure 4 : Proportions des différentes combinaisons d'allèles de résistance de cible aux pyréthriinoïdes détectés pour les codons 918 (*skdr1* et/ou *skdr2*) et 1014 (*kdr*) pour l'ensemble des individus échantillonnés en culture de betteraves en France en 2020. En vert, les individus sans aucune mutation, en rose, les pucerons porteurs de la mutation *kdr*, en orange, ceux porteurs de la mutation *skdr2*, en noir, les pucerons avec l'association de deux allèles de résistance (*kdr* et *skdr1*) et en rouge, ceux cumulant trois allèles de résistance *skdr1*, *skdr2* et *kdr*.

Conclusions

Ce suivi de *M. persicae* sur betterave a débuté en 2018 sur demande de la filière suite au retrait des autorisations de mise sur le marché des néonicotinoïdes en France. Auparavant, la surveillance de cette espèce réputée très polyphage concernait des populations prélevées en culture de colza et sur pêcher. Etant donné les profils de résistances aux pyréthriinoïdes des populations observées par le passé sur ces hôtes, il semblait légitime de vérifier la situation sur betterave. En 2018, nous avons détecté dans les deux populations analysées la présence d'au moins une mutation responsable d'une résistance aux pyréthriinoïdes. Un seul des pucerons analysés ne présentait aucune des deux mutations (*kdr* ou *skdr*).

En 2019, nous avons confirmé cette tendance avec un échantillonnage plus conséquent. Cette surveillance indiquait que les allèles de résistance de cible aux pyréthriinoïdes étaient très

présents dans les populations de *M. persicae* vivants sur betterave à la fois pour leurs occurrences sur le territoire et pour leurs fréquences au sein des populations.

L'année 2020 a été caractérisée par une forte infestation des cultures de betteraves par *M. persicae* ainsi que par une résurgence de la jaunisse. Les résultats de ce plan de surveillance montrent l'omniprésence de résistance aux pyréthriinoïdes impliquant des modifications de la cible. Les individus sans allèle de résistant sont quasiment absents de notre échantillonnage. Nos résultats semblent montrer l'existence de clones ayant des allèles de résistances aux pyréthriinoïdes distincts (*kdr* ou *skdr2*) avec peu de recombinaisons génétiques de ces allèles au sein des populations analysées. Compte tenu de la fréquence des allèles de résistance et des niveaux de résistance élevés qu'ils confèrent, l'utilisation de pyréthriinoïdes doit être inefficace sur ces populations. A noter qu'une partie des pucerons résistants aux pyréthriinoïdes est également résistante aux carbamates (cf Annexe 3) mais aucune résistance de cible aux néonicotinoïdes n'a été détectée dans les pucerons analysés.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux ainsi que chambre d'agriculture du Loiret, institut technique de la betterave Aisne, du Centre Val de Loire, de champagne Yonne, de la Somme et de l'Oise/ Val d'Oise pour la réalisation et l'envoi des prélèvements du terrain.

Référence(s)

Fontaine S, Caddoux L, Brazier C, Bertho C, Bertolla P, Micoud A, et al. Uncommon associations in target resistance among French populations of *Myzus persicae* from oilseed rape crops. *Pest Management Science*. 2011;67(8):881-5.

Fontaine S, Caddoux L. Résistance du puceron vert de pêcher (*Myzus persicae*) vis-à-vis des pyréthriinoïdes et des néonicotinoïdes - Anses Lyon. Rapport. Anses Lyon; 2013 Janvier.

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Date de validation / dernière édition : 21/01/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Myzus persicae* / Betterave et Colza / carbamate/ pyréthriinoïde/ flonicamide / spirotétramate**

Objet : Identifier, chez *Myzus persicae*, des phénomènes de résistances :

- Aux pyréthriinoïdes et/ou carbamates par des tests moléculaires.
- Au flonicamide et/ou spirotétramate par des tests biologiques.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection à l'une ou plusieurs des familles ou substances actives suivantes : pyréthriinoïde, carbamate, flonicamide ou spirotétramate. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : Pour les prélèvements en cultures de betteraves, le prélèvement peut intervenir du mois de mai au mois d'août selon les régions et l'infestation des cultures. Pour les prélèvements en cultures de colza, le prélèvement peut intervenir de septembre à novembre.

Collecte : Un prélèvement est constitué comme suit :

- 50 à 60 feuilles de betterave ou de colza porteuses de *M. persicae* provenant de 50 à 60 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Empiler les feuilles à plat les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive, entourer l'espèce hôte concernée ainsi que les familles ou substances actives utilisées sur la parcelle
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et elorri.segura@anses.fr)

Ne pas faire d'envoi la semaine 32 (2 au 7 août)

ANSES LYON - Unité CASPER

Séverine Fontaine et Elorri Segura

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.37 ou 04.81.92.19.06 - Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2

Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence préleveur	Date prélèvement	Date réception	Organisme expéditeur	Origine Prélèvement
20-0049	20-02-002	03-juin-20	04-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE AISNE	COUCY-LES-EPPES
20-0050	20-02-001	03-juin-20	04-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE AISNE	COUCY-LES-EPPES
20-0077	20-60-002	12-mai-20	12-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE OISE/ VAL D'OISE	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
20-0078	20-60-003	12-mai-20	12-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE OISE/ VAL D'OISE	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
20-0079	20-60-004	12-mai-20	12-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE OISE/ VAL D'OISE	SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
20-0093	20-45-001	24-avr-20	18-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CENTRE VAL DE LOIRE	CHILLEURS-AUX-BOIS
20-0094	20-45-002	24-avr-20	18-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CENTRE VAL DE LOIRE	SERMAISES
20-0095	20-45-008	27-avr-20	18-juin-20	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET	SANDILLON
20-0098	20-45-009	16-juin-20	19-juin-20	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET	TIGY
20-0099	20-89-01	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	CHAMPLAY
20-0100	20-89-02	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	DOLLOT
20-0101	20-89-003	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	MIGENNES
20-0102	20-89-004	10-juin-20	19-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE CHAMPAGNE YONNE	VILLEMANOCHÉ
20-0113	20-80-003	22-mai-20	26-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE DE LA SOMME	FRIAUCOURT
20-0114	20-80-001	11-mai-20	26-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE DE LA SOMME	VISMES
20-0115	20-80-002	22-mai-20	26-juin-20	INSTITUT TECHNIQUE DE LA BETTERAVE DE LA SOMME	CHEPY

Annexe 3 : Répartition des différents génotypes de résistance aux carbamates et aux pyréthriinoïdes

